

POSSEIROS E GAÚCHOS: FRONTEIRA E OCUPAÇÃO DA REGIÃO CONHECIDA COMO SERRA AZUL, MONTE ALEGRE/PA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 30/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11095488

Arthur Erik Monteiro Costa de Brito¹

Mauricio Torres²

Resumo

No início do século XXI, o município de Monte Alegre, localizado na mesorregião do Baixo Amazonas (Pará), passava por significativo aumento de desmatamento e avanço de grupos sociais sobre áreas de floresta primária. Em uma região conhecida como Serra Azul, esses avanços se deram por posseiros e por um grupo autodenominado de “gaúchos”, que almejavam terras com diferentes perspectivas. Nesse sentido, este trabalho possui o objetivo de analisar o processo de avanço desses dois grupos sociais sobre a região conhecida como Serra Azul, assim como as relações que foram estabelecidas entre eles e as estratégias governamentais mobilizadas para frear o avanço desses grupos. O trabalho demonstra, a partir de uma abordagem qualitativa, que o avanço dos dois grupos eram permeados por relações de ajuda mútua e que,

como estratégia para controlar o avanço da fronteira, o governo efetivou a criação de um assentamento e uma unidade de conservação na área.

Palavras-Chave: Ocupação de terras; posseiros; gaúchos; fronteira; PDS Serra Azul.

Abstract

At the beginning of the 21st century, the municipality of Monte Alegre, located in the mesoregion of Baixo Amazonas (Pará), experienced a significant increase in deforestation and the encroachment of social groups into primary forest areas. In a region known as Serra Azul, these encroachments were initiated by squatters and a self-proclaimed group of “gauchos,” who sought land for various purposes and perspectives. This study aims to analyze the progression of these two social groups into the region known as Serra Azul, as well as the relationships established between them and the government strategies implemented to curb their advancement. The research demonstrates, among other findings, that the progress of both groups was characterized by mutual assistance relationships. As a strategy to control the frontier expansion, the government implemented the establishment of a settlement and a conservation unit in the area.

Keywords: Land occupation; squatters; Gaúchos; Frontier; PDS Serra Azul

Resumen

A principios del siglo XXI, el municipio de Monte Alegre, ubicado en la mesorregión de Baixo Amazonas (Pará), experimentaba un significativo aumento de la deforestación y el avance de grupos sociales sobre áreas de bosque primario. En una región conocida como Serra Azul, estos avances fueron protagonizados por ocupantes ilegales y un grupo autodenominado “gaúchos”, quienes buscaban tierras con diferentes propósitos. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de avance de estos dos grupos sociales en la región conocida

como Serra Azul, así como las relaciones establecidas entre ellos y las estrategias gubernamentales implementadas para frenar el avance de estos grupos. El trabajo demuestra, entre otras cosas, que el avance de ambos grupos estaba impregnado de relaciones de ayuda mutua y que, como estrategia para controlar la expansión de la frontera, el gobierno efectuó la creación de un asentamiento y una unidad de conservación.

Palabras clave: Ocupación de tierras, Ocupantes Ilegales; Gaúchos; Frontera; PDS Serra Azul.

Introdução

O município de Monte Alegre, localizado no Estado do Pará, na mesorregião do Baixo Amazonas, era o líder em desmatamentos em seu Estado, no início do século XX. O avanço de grupos sociais sobre as florestas primárias de Monte Alegre era latente e gerava uma mobilização governamental que objetivava controlar esses fluxos que iam se estabelecendo.

Gráfico 1: Distribuição de desmatamento na região do Baixo Amazonas (2005).

Fonte: (Ipam, 2006).

Grande parte dos desmatamentos se dava a partir do avanço pelos ramais que cortam a rodovia PA-254 (Prainha-Oriximiná), vicinais chamadas de

“setores”. Os grupos que adentravam essas áreas de floresta eram heterogêneos, geravam impactos distintos e possuíam objetivos e perspectivas também diferentes. Mencionaremos neste trabalho dois desses grupos: os posseiros, e um grupo autodenominado de “gaúchos”³.

Esses dois grupos são centrais para que entendamos a história da ocupação não indígena de uma região de Monte Alegre denominada de Serra Azul. Dessa forma, este artigo possui o objetivo de analisar o processo de avanço desses dois grupos sociais sobre a região conhecida como Serra Azul, assim como as relações que foram estabelecidas entre eles e as estratégias governamentais mobilizadas para frear o avanço desses grupos.

Atualmente, a região chamada de Serra Azul contém um assentamento intitulado de Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Serra Azul, criado em 2005. O PDS é uma modalidade de assentamento “ambientalmente diferenciado”, que possui como central o objetivo de valorizar relações sustentáveis entre o homem e o meio ambiente. Os PDSs surgem na década de 1990, em meio aos debates sobre os Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAE) e Projetos de Assentamentos Florestais (PAFs) (Assunção, 2016), sendo oficialmente criados por meio da Portaria/Incra N° 477/99.

Mapa 1: Mapa de localização do PDS Serra Azul.

Elaboração: Cristiano Reis.

Porém, a história da ocupação dessa região chamada de Serra Azul é anterior à criação desse PDS, ela se remete a processos dinâmicos de fronteira, baseados no avanço de grupos sociais que almejavam se apropriar daquelas terras e de seus recursos ambientais. Assim sendo, diferentes escalas governamentais foram mobilizadas – fortemente influenciadas pelos números do desmatamentos de meados da década de 2000, que indicavam o município como o primeiro da lista no quesito de área total desmatada – para barrar o avanço dos desmatamentos e consequentemente a penetração sem controle dos grupos sociais.

Metodologia

Esta pesquisa baseia-se em dados primários e secundários coletados a partir de uma pesquisa de doutorado. Os dados primários foram coletados a partir de trabalhos de campo, realizados no PDS Serra Azul entre os anos de 2021 e 2023. Esses dados primários consistem em observações, anotações, fotografias e, sobretudo, entrevistas formais e informais com as famílias residentes no assentamento.

Os diálogos foram feitos com pessoas adultas e idosas, com homens e mulheres que residem principalmente no sul do PDS Serra Azul. Essa discriminação se dá por haver uma ocupação distinta entre a zona norte e sul do assentamento, sendo a zona sul (foco deste trabalho) ocupada por posseiros, em grande parte, antes da criação do assentamento, e a zona norte, sendo ocupada através do assentamento oficial direcionado pelo Incra, após a criação do PDS.

A sistematização dos diálogos com os interlocutores se deu por meio da transcrição de entrevistas gravadas, quando se tratavam de entrevistas mais formais, ou de anotações feitas à mão, em cadernos de campo, quando os diálogos possuíam maior informalidade. Por fim, para preservar a identidade de nossos interlocutores – já que estamos explanando acerca de temática sensível em uma área de conflitos agrários históricos – utilizamos pseudônimos.

Os dados secundários foram apoiados em um levantamento bibliográfico que auxiliasse no entendimento de dinâmicas de fronteira, dando ênfase nas relações sociais que se estabelecem entre camponeses e outros grupos sociais, como fazendeiros e madeireiros. Também foram levantados trabalhos anteriores que tiveram como núcleo de interesse o PDS Serra Azul.

PA-254 e o avanço de grupos sociais

As políticas desenvolvimentistas da ditadura militar, iniciadas a partir da década de 1960, atingiram também o Baixo Amazonas, com os já conhecidos discursos de “desenvolver” e “integrar” a região. Uma delas foi o Programa Polamazônia, criado pelo Decreto-lei n 9 74.607, em 25 de setembro de 1974, que objetivava, através da criação de polos regionais, expandir empreendimentos de mineração, pecuária, agroindústria, agricultura e extrativismo (Leroy, 1989).

Nesse contexto, foi criado o polo Trombetas, que compreendeu parte dos municípios de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos e Oriximiná, e que atraiu

investidores de capital nacional e internacional mobilizados pelas reduções consideráveis de taxas tributárias e outros incentivos.

Tornou-se vantajoso para bancos, companhias de seguro, mineradoras e empresas estatais, de transportes ou de construção de estradas investir na devastação da floresta tropical para introduzir grandes projetos de criação de gado, com subsídios oficiais, realizando a exploração das terras a preços baixos. (Kohlhepp, 2002, p. 39)

Todavia, no município de Monte Alegre, essas políticas não repercutiram com a mesma intensidade que em outras áreas, gerando algumas consequências discretas, tais como

[...] a construção da rodovia PA-254 (Prainha-Oriximiná), a reativação do PIC-Monte Alegre e a implantação da COMARA (empresa responsável pela extração de calcário em Monte Alegre), que empregou várias pessoas na década de 80. (Oliveira, 2002, p. 48)

A abertura da PA-254 esteve atrelada à criação de um conjunto de lotes de 100 hectares nos lados esquerdo e direito da estrada. Indo no sentido Monte Alegre-Alenquer, nos deparamos com os “setores”, ramais que cortam a estrada principal desde o Setor um, no lado esquerdo da rodovia, até o Setor 17, também do lado esquerdo⁴. Nesse sentido, há

também aqui uma estrutura similar à espinha de peixe da Transamazônica, PIC Monte Alegre e BR-163 (Leal, 2018).

Essas novas infraestruturas, como a PA-254, resultaram em uma considerável entrada de novas famílias nos municípios de Monte Alegre e Alenquer na década de 1980 (Oliveira, 2002).

A dinâmica de penetração nos ramais é antecedida pela apropriação de lotes na beira da estrada por parte de camponeses e fazendeiros, contudo, com o avanço de fazendeiros de fora da região, estimulados pelos incentivos fiscais atrativos, cada vez mais os camponeses com menor poder socioeconômico foram sendo “empurrados” para o interior das vicinais, em função da expansão das fazendas. É entendendo esse processo que Oliveira (2002) afirma que em meados de 1980 praticamente toda a extensão da estrada já havia sido tomada por fazendas.

É o que visualizamos nos processos de avanço das frentes de expansão, que são marcados⁵ pelo deslocamento contínuo dos posseiros que, por meio da grilagem e/ou omissões do Estado, são desterritorializados e “empurrados” para novas frentes⁶.

Sendo o posseiro expropriado de suas terras, a tendência seria a de uma substituição gradual (longe de ser determinante) dos meios informais de posse da terra pela propriedade privada, assim como a predominância de relações de trabalho baseadas no assalariamento (Schmink & Wood, 2012).

O avanço dos pecuaristas e das grandes fazendas, nessa região que já era ocupada por posseiros, só pôde ser efetivado, então, com a construção da PA-254, infraestrutura necessária para o fluxo dos automóveis e gado. Logo, ocorreu uma mudança na dinâmica de exploração do espaço e alterações em sua paisagem, assim como foram criadas políticas de valorização da produção agropecuária ao longo dos 20 anos que sucederam a criação da rodovia, o que foi determinante para o aumento progressivo desses estabelecimentos (Oliveira, 2002).

Posseiros e gaúchos na ocupação da região Serra Azul

Com o crescimento de áreas de fazenda, os camponeses adentravam cada vez mais nos setores que cortam a PA-254. O avanço que ocorria no Setor seis, especificamente, fazia com que muitos grupos camponeses se aproximassem cada vez mais, já no final da década de 1990, das região conhecida como Serra Azul.

Seu Pereira e dona Naise – casal antigo de moradores da área que viria a tornar-se PDS Serra Azul – são um exemplo representativo. Eles contaram que vivem na área desde 23 de março de 2002, e que nessa época haviam poucas famílias que se aventuravam a residir ali, em uma área de mata fechada, sem estradas de acesso. Dona Neusa explica que como não haviam estradas que dessem acesso a essas novas áreas, a zona era acessada, sobretudo, por caçadores.

*Bem aqui tinha uma varedeia, que eles não usavam, eles não usavam, nem cortar... sabe o que que eles faziam? eles andavam para caçar, muita gente, olhava um lugar, olhava outro. Daí depois que nós entramos, daí começou a entrar gente, aqui tinha dia de passar 60 homem, cortando e sumindo, mais pra frente.
(Naise, informação verbal, 2023)*

Figura 1: dona Naise e seus filhos, na primeira casa onde moraram, nos primeiros anos de ocupação das áreas que tornaram-se PDS Serra Azul.

Fonte: Imagem do acervo de fotografias de Dona Naise e seu Pereira. Foto: Arthur Brito, 2023.

A primeira casa onde a família se estabeleceu foi construída nas proximidades de um igarapé e foi coberta com a palha da produção de arroz. Dona Naise complementa assim: “daí cobrimos de palha, primeiro cobrimos de lona, mas era muito quente, daí nós colhemos um arroz que nós tínhamos plantado, arrumamos as palhas e ajeitamos o barraquinho, e ali nós ficamos seis meses” (Naise, informação verbal, 2023).

A primeira casa de dona Naise e seu Pereira, da forma que está explicitada na figura 1, coberta com a palha relativa às atividades produtivas da família, é em si uma ótima representação do estabelecimento posseiro, pois de uma só vez expressa a morada habitual e o trabalho familiar na terra, dois itens que – somados à característica da família de não possuir outras terras e ocupá-la por cinco anos ininterruptos, sem oposição – fundamentam a posse (Guerra, 2013; Torres, Doblaz & Alarcon, 2017).

Como dona Neusa expressou anteriormente, diversos grupos estavam adentrando essas áreas e, assim como eles, visavam demarcar piques de terras, com o objetivo de constituir uma morada e se reproduzirem como camponeses.

Cleiton* – um dos posseiros que, em 2002, também acompanhava o fluxo de pessoas que se mobilizaram para aquelas áreas – descreveu que os homens andavam quilômetros, com o jamanxim nas costas, que montavam um barraco de lona no meio da mata para passar as noites e que trocavam diárias para fortalecer as relações socioeconômicas da equipe. Todos esses esforços teriam o intuito de estabelecer a posse na terra almejada.

Os gaúchos

Dona Naise e seu Pereira nos contaram que no ano de 2003 um grupo nomeado como “gaúchos” passou a abrir estradas com maquinário pesado naquelas áreas. O grupo – que era composto por diversas pessoas, interessadas em grandes áreas de terra, para criar gado, e na exploração madeireira – visava alcançar uma região ao norte da região do Serra Azul, onde viria a ser criada a Flota do Paru (ver mapa 1). Os gaúchos passaram, então, a cortar⁷ as áreas, no sentido sul-norte.

Figura 2: Maquinário relativo ao grupo dos “gaúchos”, abrindo estradas nas áreas onde seria ainda criado o PDS Serra Azul.

Fonte: Imagem do acervo de fotografias de Dona Naise e seu Pereira. Foto: Arthur Brito, 2023.

Segundo seu Pereira, essa era a “época do ramalzinho, atolador”, que vinha sendo aberto pelo grupo dos gaúchos. Ele descreve a figura dois da seguinte forma:

esse aí [o homem da fotografia] era um outro empresário também, que era do Mato Grosso, foi até prefeito no Mato Grosso há anos atrás, ele investia aí dentro, trator ele tinha pago, esses trator de esteira, um ta pra cá outro pra lá, eles estão fazendo a ponte, de tora de maçaranduba. (Pereira, informação verbal, 2023)

A moça que aparece na imagem seria a esposa do empresário, e os homens que estão em cima dos troncos das árvores, funcionários dos gaúchos. A área onde a fotografia foi captada fica nas proximidades da chamada serra do Água Fria.

Pereira contou que os gaúchos eram um grupo de muitas pessoas, dentre elas, duas figuras corriqueiramente mencionadas são Joci e Cirilo. “Eles amontaram um grupo que tinha dinheiro, não tinha fraco não, tinha que ter muito dinheiro, e gastava muito dinheiro nessas estradas” (Pereira, informação verbal, 2023). Pereira refere-se não só ao pagamento pelo maquinário, mas ao custo do combustível para as máquinas e da alimentação e pagamento dos funcionários contratados.

Uma informação interessante é que a fotografia exposta foi captada por um membro dos gaúchos, chamado Cirilo, tal pessoa deu a foto para Pereira como forma de agradecimento, já que muitas vezes a casa do casal de posseiros serviu como ponto de apoio para o grupo. “Eles encampavam, que tava abrindo a estrada, eles acompanhavam o acampamento, ficavam uns dias, iam embora, daí ficavam os outros trabalhadores deles (Pereira, informação verbal, 2023). A fotografia captada por Cirilo (figura 2), assim como a figura 1, ficam expostas em destaque no pátio da casa de dona Naise e seu Pereira, o que aparenta ser não só uma valorização da memória da ocupação das terras do Serra Azul, mas uma forma de demonstrar a legitimidade da ocupação da família posseira.

Seu Mururé, morador do pique do Jacaré, ramal do PDS Serra Azul, nos contou que trabalhou para os gaúchos, especificamente para Joci. Ele contou que antes dos gaúchos entrarem, o grupo pagava para homens explorarem a área e descobrirem quais eram os melhores caminhos para o maquinário abrir as estradas, seu Mururé era um desses homens. O posseiro admitiu que não “tirou” uma terra para ele, naquele período, porque “foi besta”, e que quando foi tentar retornar às áreas para marcar

um pique para si, já era tarde, as terras já estavam à venda. Apesar disso, Mururé conseguiu comprar um lote e vive atualmente no pique do Jacaré.

Mapa 2: Mapa de localização das áreas de Uso Alternativo do PDS Serra Azul.

Fonte: (Incra, 2010).

Conseguimos localizar um dos membros do antigo grupo dos gaúchos, Juan atualmente é vereador pelo município de Monte Alegre, cumprindo seu segundo mandato pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Após algumas tentativas, conseguimos uma entrevista com Juan, que nos contou a versão da história a partir do ponto de vista dos próprios gaúchos:

tudo começou assim: porque quando nós [gaúchos] chegamos, em 2004, né? 2005 a gente começa a conhecer... 2004 mesmo a gente conheceu a região

da Serra Azul, região da Serra Azul era mata, uma região deserta, sabe? apenas alguns caçadores andavam, já estava lá, mas por ter uma dificuldade de estrada, não tinha. Muita serra, sabe? então a gente conheceu, fui convidado por um amigo chamado Naná, e ele levou a gente pra mostrar a região da Serra Azul, e aí a gente se uniu em várias pessoas da região do [Novo] Progresso, e outras região, e a gente resolveu abrir uma estrada lá, no começo de 2005 a gente tinha duas, três máquinas abrindo a estrada, a gente pediu o licenciamento pelo Ibama, né? uma liberação para fazer a estrada, o Ibama simplesmente não se manifestou em nada, a gente esperou 30 dias, 60 dias, 90 dias, nada, aí a gente resolveu fazer a estrada, e com essa abertura de estrada, porque nós não tinha interesse de uma área de 100 hectares na área do Incra, entendeu? a região do Incra, então a gente queria chegar na região da área do Estado pra gente requerer uma área maior, que era o que a lei permitia na época, inclusive a gente tem vários protocolos, aí foi aonde a gente fez, a gente foi muito perseguido porque chamava a gente de grileiro, sabe? invasor de terra, na verdade nós não estava invadindo terra nenhuma, a terra era da União, nós fazendo uma estrada sem cobrar um real de ninguém, e as pessoas que estavam aqui, mototaxi, essas coisas, que não tinham terra, iam lá e tiravam, porque na área da União ninguém queria. (Juan, informação verbal, 2023)

Do ponto de vista dos gaúchos, a ação de abrir a estrada foi fundamental para fazer a deserta região desenvolver, principalmente porque favorecia famílias que não tinham terra, “sem cobrar um real”. É comum nas trajetórias de famílias camponesas sem terra que haja um período que se vive na cidade, e que alguns membros da família se ocupem de profissões que não estão vinculadas à terra, logo, não é de estranhar que mototaxistas estariam indo às áreas do Serra Azul em busca de uma terra, haja vista que, para essas famílias, viver na cidade não inibe a vontade de ter uma terra para trabalhar, inclusive, muitas vezes, a estadia nas cidades só reforçam ainda mais a saudade, as qualidades do campo e a vontade de trabalhar sem o jugo do patrão. Como disse Jobson, a seu patrão, na época que trabalhava e morava na cidade de Monte Alegre: “eu quero trabalhar para mim mesmo” (Jobson, informação verbal, 2023).

É importante diferenciar que as terras que os posseiros se apropriaram não eram as terras objetivadas pelo grupo dos gaúchos. Segundo Juan, o grupo não possuía interesse em pleitear áreas de 100 hectares relativas ao Incra, ou seja, áreas federais, visavam áreas estaduais, e maiores, que ultrapassassem mil hectares.

Para compreender essa preferência dos gaúchos pelas terras estaduais, precisamos detectar o que constava na constituição estadual de 5 de outubro de 1989, acerca da concessão de terras.

Na época em que o grupo dos gaúchos abria a estrada, ou seja, na primeira metade da década de 2000, vigoravam tais incisos do artigo 241 da constituição estadual:

o Estado somente concederá suas terras, até o limite máximo de dois mil e quinhentos hectares, respeitadas as seguintes normas, além de outras previstas em lei:

I – área de até 100 hectares, mediante aprovação do órgão fundiário competente;

II – área de 100 até o limite de 500 hectares, ouvido o Conselho Estadual de Política Agrícola, Agrária e Fundiária;

III – área de 500 até o limite de 1.500 hectares, mediante aprovação prévia de um plano de exploração econômica pelo Conselho Estadual de Política Agrícola, Agrária e Fundiária;

IV – área de 1.500 até o limite de 2.500 hectares, além do disposto no inciso anterior, dependerá de prévia aprovação da Assembléia Legislativa. (Pará, 1989, art. 241, inc. I, II, III e IV)

Posteriormente, todos os incisos do artigo 241 foram revogados pela Emenda Constitucional nº 48 de 08/06/2011, que resumiu a redação em apenas dois incisos: "I – área de até mil e quinhentos hectares, mediante aprovação do órgão fundiário competente; II – área acima de mil e quinhentos até o limite de dois mil e quinhentos hectares, além do disposto no inciso anterior, dependerá de prévia aprovação da Assembléia Legislativa" (Pará, 1989, art. 241, inc. I e II)).

Juan e os outros membros do grupo estavam interessados em pleitear áreas estaduais de até 1500 hectares, ele mesmo mencionou que a área que demarcou media "mil e pouquinhos" hectares.

Mas uma dúvida importante surge dentro dessa discussão: A constituição estadual não é divergente da constituição federal de 1988, esta última

também prevê a concessão de terras de até 2500 hectares⁸, então por qual motivo os gaúchos insistiam em dizer que não havia interesse pelas terras federais?

A resposta pode estar em uma mudança de posicionamento do Ibama, que a partir de 2004

começou a se posicionar no sentido de não mais abrir mão do título fundiário, ou de outro documento lídimo, para fins de emissão de licença de exploração madeireira. (Torres, 2016, p. 208)

No mesmo ano de 2004

foi promulgada uma medida conjunta do Incra e do MDA que dificultava bastante o caminho que a grilagem trilhava, a Portaria Incra/MDA n° 10, de 10 de dezembro de 2004. O duro golpe desferido pela portaria na grilagem vinha esclarecido no artigo 7°: “Os documentos cadastrais ou outros expedidos pelo Incra, referentes a imóveis localizados em terras públicas federais não fazem prova de propriedade, posse de boa-fé ou de direitos a elas relativos” (MDA; INCRA, 2004), o que foi complementado com a proibição de emissão de novos Certificados de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR) em terras da União. (Torres, 2016, p. 209/210)

Esse contexto, certamente influenciou o grupo dos gaúchos a perderem o interesse pelas terras federais e buscarem terras estaduais para implementarem os seus “projetos”.

existia um projeto em cima lá, seria... porque a lei permitia 20%, você poderia desmatar, não é? 80% preservar, então, seria em 20% a gente tinha um projeto, inclusive tinha pessoas lá do sul de plantio de cana, do biodiesel, sabe? avançar nessa área, e também, nos 80% seria justamente os projetos de manejo, porque 80% era para ser preservado e essa preservação automaticamente a gente ia poder fazer projetos de manejo. (Juan, informação verbal, 2023)

A exploração madeireira é central para o grupo, porém, a Portaria Incra/MDA nº 10, de 10 de dezembro de 2004 atuava como uma barreira, que os impedia, até certo ponto, de explorar as áreas federais. É a partir desse impasse que surge um processo inusitado: o setor madeireiro do oeste paraense passou a incentivar a criação de Projetos de Desenvolvimento Sustentável (Torres, 2016; Cunha, 2009).

O suposto interesse de madeireiros pela reforma agrária, todavia, era uma estratégia alternativa para driblar o Ibama, e o seu atual posicionamento de exigir o título fundiário para que a exploração madeireira fosse efetuada (Torres, 2016).

Madeireiros passam, então, a partir de uma “parceria” com o Incra, a incentivar a criação de PDSs em longínquas áreas públicas não destinadas do oeste paraense, para que pudessem explorar a madeira, via planos de manejo, com um verniz de legalidade (Cunha, 2009; Torres, 2016). Essa iniciativa foi responsável pela criação de inúmeros

“assentamentos fantasmas” no oeste paraense, os quais não passaram pelos trâmites legais para serem criados, não possuíam estudos de viabilidade e nem possuíam famílias camponesas assentadas em seu interior, mas sim, madeireiras (Torres, 2016).

Ou seja, assentamentos estavam sendo criados no oeste paraense, nos anos de 2004 e 2005, sem o objetivo de assentar famílias camponesas, mas de abastecer madeireiras, ao mesmo tempo que havia uma apropriação dos dados de criação dos assentamentos para encenar números grandiosos de reforma agrária e vinculá-los ao governo federal (Torres, 2016; Cunha, 2009). Essas desvirtuações geraram uma ação civil pública, movida contra o Incra pelo Ministério Público Federal.

A ação do MPF gerou o cancelamento de diversos assentamentos, porém, o PDS Serra Azul, apesar de estar inserido nesse contexto, é um “ponto fora da curva”, como nos disse Camilo (informação verbal, 2023), funcionário do Incra na Superintendência Regional de Santarém (SR30).

O PDS Serra Azul é uma exceção porque o interesse pela sua criação não restringia-se ao setor madeireiro, o campesinato local, coletivamente, também se mobilizava para reivindicar formalmente as áreas, e mais, antes mesmo da criação do PDS Serra Azul já havia um campesinato posseiro vivendo naquelas áreas.

A dinâmica de fronteira sobre as terras do Serra Azul

É fundamental atentarmos para o seguinte: dois grupos distintos caracterizam o avanço sobre a região Serra Azul na primeira metade da década de 2000: os posseiros, e os gaúchos. Porém, é interessante destacar que a abertura das estradas, pelo grupo dos gaúchos, impulsionou um maior contingente de posseiros, que logo após o avanço das máquinas, vinham prontamente demarcando lotes. “Ele [Joci] vinha abrindo a estrada e o povo vinha atrás, invadindo”, nos contou Marrone (informação verbal, 2023).

Esse processo, de avanço dos gaúchos e dos posseiros, nos remete a uma diferença conceitual entre as frentes de expansão e as frentes pioneiras. As frentes de expansão foram historicamente estudadas por antropólogos, tomando como base o avanço branco sobre as populações indígenas. Quando falamos de frente de expansão estamos falando de uma fronteira demográfica. Por outro lado, os geógrafos atentaram para as chamadas frentes pioneiras, que davam ênfase no avanço do empresário e fazendeiro, ou seja, em deslocamentos de agentes propriamente capitalistas, em uma fronteira econômica (Martins, 2014).

A frente de expansão relacionada à fronteira demográfica, vai estar relacionada ao avanço do mundo do “branco”, mais especificamente do mundo capitalista, contudo, esses deslocamentos são protagonizados por agentes não capitalistas, como camponeses e seringueiros (Martins, 1995).

Há significativa diferença entre essas frentes, enquanto o personagem central da frente pioneira é o proprietário capitalista, o agente característico da frente de expansão é o posseiro. Dessa forma, o foco dado às análises será distinto, enquanto na perspectiva da frente pioneira será pensada a construção da ferrovia, o banco e a casa de comércio, a frente de expansão vai dar prioridade à pequena propriedade, às relações sociais dos seringueiros e dos posseiros (Martins, 1995).

Nesse sentido, os conceitos de frente de expansão e frente pioneira nos são úteis para demonstrar que os avanços são distintos, possuem protagonistas diferentes, assim como objetivos e perspectivas dissemelhantes. Enquanto o avanço dos gaúchos assemelha-se a uma dinâmica de frente pioneira, a ocupação dos posseiros retrata uma frente de expansão sobre a região Serra Azul.

O avanço dos posseiros é distinto das investidas dos gaúchos, isso se dá pois para os posseiros há a intenção de moradia habitual na área, assim como a perspectiva de desenvolvimento a partir do trabalho familiar na terra, dois itens que – somados à característica da família de não possuir

outras terras e ocupá-la por cinco anos ininterruptos, sem oposição – fundamentam a posse (Guerra, 2013; Torres, Doblás & Alarcon, 2017). Os gaúchos, por outro lado, não se enquadram como posseiros, por isso, Juan conta que os gaúchos eram comumente chamados de grileiros por setores da prefeitura de Monte Alegre e servidores de instituições governamentais.

Essa distinção é fundamental, pois o processo de apropriação de terras por famílias posseiras “é antagônico às tentativas de apropriação de terras públicas pelos mecanismos de grilagem” (Torres, Doblás & Alarcon, 2017, p. 7).

Todavia, apesar das diferenças entre os posseiros e os gaúchos, haviam relações de reciprocidade entre os grupos, como explica Juan:

e a gente foi muito perseguido também, entendeu? mas só que aquele morador, aquelas pessoas que entravam, valorizavam a gente, entendeu? porque era um sonho deles ter um pedacinho de terra, terra fértil, que são as melhores terras aqui da região de Monte Alegre, são lá, e ter uma estrada, porque o que antes eles não conseguiam trazer um cacho de banana pra cidade, hoje eles trazem carrada né? graças a uma estrada que nós já fizemos a abertura, então as pessoas até hoje tem essa admiração pela gente, pelo ato de bravura da gente fazer estrada, deixar eles à vontade. (Juan, informação verbal, 2023)

É nesse sentido que podemos compreender os motivos de haver famílias no PDS Serra Azul que demonstram gratidão ao grupo dos gaúchos, já que eles teriam facilitado a mobilidade dessas famílias posseiras e o

comércio de sua produção. É perceptível, no entanto, que ao mesmo tempo que os ramais abertos pelos gaúchos favoreciam a mobilidade dos camponeses, também eram a base para que o grupo dos gaúchos desenvolvessem atividades ilegais, como a exploração ilegal de madeira. Ou seja, a relação entre os posseiros e os gaúchos se caracteriza como uma via de mão dupla, os benefícios não eram todos captados pelos posseiros, mas o “sucesso” dos gaúchos dependia também dessas relações com as famílias camponesas.

Ele abriu aqui, aí ele disse assim: ele abriu porque ele queria pra nós dar os pau que pertencesse 50 metros da estrada aqui né?, se nós dava pra ele, eu disse, [Joci] tu pode levar até um pouco de tudo que tem no meu terreno, tu pode levar pra ti. (Marrone, informação verbal, 2023)

Entendemos que aqui está a origem da relação de proximidade entre grupos do sul do PDS Serra Azul e os gaúchos, é a partir daqui que foram construídas relações sociais entre esses distintos grupos, laços que podem ser visualizados até hoje, como a relação de apoio que existe entre Juan e a Associação dos Produtores Rurais da Matona Serra Azul (Promasa), associação estabelecida no sul do PDS Serra Azul.

É dentro desse complexo contexto que são criados o PDS Serra Azul, em 2005, e a Flota do Paru, em 2006, sendo um dos objetivos dessas criações a contenção da dinâmica de fronteira que vinha avançando sobre aquelas áreas. O Incra, por exemplo, enfatizou em um de seus relatórios que “além de promover o assentamento de famílias, a criação do PDS Serra Azul teve o objetivo de ocupar uma área da União exposta ao desmatamento e a retirada ilegal de madeira” (Incra, 2010, p. 3).

No período em que os gaúchos iniciaram o processo de apropriação de terras na região do Paru, houve uma mudança fundiária na região com a criação da Flota do Paru, a partir do Decreto N° 2.608, de 4 de dezembro de 2006. Gostaríamos de destacar que o impedimento que frustrou o avanço e o estabelecimento dos gaúchos é explicado por um fator fundiário: as terras estaduais do Paru foram destinadas, impossibilitando que aquelas terras públicas estaduais pudessem ser destacadas para o patrimônio privado de grileiros. Essa foi a mudança efetiva que freou o avanço do grupo dos gaúchos. A partir dessa destinação, não fazia mais sentido para o grupo dos gaúchos mobilizar recursos, maquinário e trabalhadores braçais visando se apropriar daquelas terras.

As frentes que avançavam sobre a região do Serra Azul, no início do século XXI, já estavam inseridas em um contexto de ambientalização das instituições e das discussões a nível global, é importante afirmar, então, que a pressão das discussões e demandas ambientais foram determinantes para a criação do PDS Serra Azul e da Flota.

Essa intervenção pode ser definida a partir do que Rocha (2014) chama de “ambientalização do território”, processo que, materializado em Unidades de Conservação e assentamentos ambientalmente diferenciados, vai ser importante para, a partir da destinação das terras públicas, frear a expansão de frentes que viriam a degradar áreas de floresta primária.

Dessa forma, ficou explícito como o Estado mobilizou a estratégia de criar um assentamento e uma unidade de conservação para impedir o avanço da degradação de florestas primárias, garantindo que as terras não fossem apropriadas ilegalmente por grileiros e dando o direito de posseiros ocuparem um pedaço de terra para trabalho.

CONCLUSÃO

As dinâmicas de fronteira podem ser historicamente visualizadas na Amazônia, seja em grande ou pequena escala. O avanço de grupos não indígenas sobre áreas de floresta primária gerou um aumento de

desmatamento considerável em municípios do Baixo Amazonas, no início do século XXI, dentre os quais Monte Alegre estava liderando a lista.

Compreendendo que os grupos se apropriam da terra e dos recursos ambientais de diferentes modos e com distintas finalidades, analisamos o avanço de dois grupos sociais sobre uma região chamada de Serra Azul, no município de Monte Alegre (PA): os posseiros e os autodenominados gaúchos.

Nossa pesquisa ressaltou que a progressão desses grupos sobre essas áreas possuía características e objetivos diferentes, assim como conteve uma série de relações sociais em que os dois grupos se beneficiaram. Por fim, ficou evidente que a criação do PDS Serra Azul e da Flota do Paru, respectivamente em 2005 e 2006, se deu também como uma forma do Estado, a partir da destinação daquelas terras públicas, controlar a dinâmica de fronteira que se expandia sobre essas áreas.

³Colocamos entre aspas pois, apesar da denominação, nem todos os integrantes eram necessariamente do Sul do Brasil.

⁴Os setores vão se alternando conforme o avançar dos números dos ramais: Setor 1 (construído no lado esquerdo da rodovia), Setor 2 (no lado direito), e assim por diante.

⁵Assim como Locatel (2006), entendemos que neste processo não há uma linearidade histórica, nem espacial, onde a frente de expansão seria determinadamente anterior à frente de pioneira.

⁶É a partir desse entendimento que Hébette (2004e) afirma que nos governos militares havia, ao invés de uma política para fixar o homem à terra, uma política para o deslocamento contínuo do camponês.

⁷Expressões como “cortar as áreas”, “cortar a terra”, expressam aqui a ação de abrir estradas em áreas de floresta, podendo ser feita, além da abertura

da estrada, a delimitação de lotes.

⁸Para a concessão ou alienação de área maior, teria de haver uma aprovação do congresso nacional.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Cândido Neto da. “Pintou uma chance legal” o programa “Terra Legal” no interior dos projeto integrados de colonização e do polígono desapropriado de Altamira, no Pará. **AGRÁRIA**, São Paulo, n° 10/11, p. 20-56, 2009.

GUERRA, Gutemberg Armando Diniz. **O posseiro da fronteira: campesinato e sindicalismo no sudeste paraense**. 2° ed. Belém: Paka-Tatu: 2013.

INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. **Relatório Técnico: Levantamento ocupacional do PDS Serra Azul**. Santarém, setembro de 2010a.

IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. **A grilagem de terras públicas na Amazônia Brasileira**. Brasília: MMA, 2006.

KOHLHEPP, Gerd. Conflitos de interesse no ordenamento territorial da Amazônia brasileira. **ESTUDOS AVANÇADOS**. 16 (45), 2002, p. 37-71.

LEAL, Daniel Nunes. Conflitos agrário-ambientais no PDS Serra Azul (Monte Alegre/PA): considerações sobre políticas territoriais, sustentabilidade e crise. **Revista NERA**, v. 25, n.63, p. 122-142, mai.-ago., 2022.

LEROY, Jean-Pierre René Joseph. Uma chama na Amazônia: campesinato, consciência de classe e educação. O movimento sindical dos trabalhadores rurais de Santarém (PA) (1974-1985). **Dissertação de**

mestrado. Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Estudos Avançados em Educação, 1989.

LOCATEL, Celso Donizete. Fronteira: natureza e cultura. **Revista Formação** – Edição Especial – n.13 v.2, 2006, p. 163-172.

MARTINS, José de Souza. **Os camponeses e a política no Brasil**: as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político. 5º ed. Petrópolis RJ: Vozes, 1995.

MARTINS, José de Souza. **Fronteira**: a degradação do Outro nos confins do humano. 2º Ed. São Paulo: Editora Contexto, 2014.

OLIVEIRA, Myriam Cyntia Cesar de. Evolução do sistema agrário na margem esquerda do Baixo Amazonas. 2002. 147f. Diss. **Dissertação** (Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2002.

PARÁ, Governo do Estado do. **Constituição estadual de 5 de outubro de 1989**. Disponível em: <https://www.sistemas.pa.gov.br/sisleis/legislacao/228>> Acessado em 28 de setembro de 2023.

TORRES, Maurício Gonsalves. Os assentamentos fantasmas e a metafísica da reforma agrária: análise da relação entre o Incra no oeste paraense, a extração ilegal de madeira e os números do II PNRA. **GEOgraphia** – Ano. 18 – Nº 37, p. 205-232, 2016.

TORRES, Maurício Gonsalves; DOBLAS, Juan; ALARCON, Daniela Fernandes. “**Dono é quem desmata**”: conexões entre grilagem e desmatamento no sudoeste paraense. São Paulo; Altamira: Urutu-branco; IAA, 2017.

ROCHA, Gilberto de Miranda. Ambientalização do território na Amazônia Brasileiro e a gestão ambiental. *In*: VIEIRA, Ima Célia Guimarães; TOLEDO, Peter Mann de; SANTOS JUNIOR, Roberto Araújo Oliveira. **Ambiente e**

sociedade na Amazônia: uma abordagem interdisciplinar. 1º ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p. 461-488.

¹Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Agriculturas Amazônicas (PPGAA/UFGA).

²Doutor em geografia pela Universidade de São Paulo (USP) e professor do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares da Universidade Federal do Pará (Ineaf/UFGA).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!